

ТОВЛАМАЧИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА СЎРОҚ ҚИЛИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Холназаров Йигитали Ҳамидович
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11149223>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 8-may 2024 yil

KEY WORDS

вымогательство, допрос лица, быстрое и полное расследование преступлений, основания, процедура, условия допроса, психологическое состояние во время допроса, криминалистическая тактика, недопустимость доказательств.

ABSTRACT

Мазкур мақолада товламачилик жиноятларини тергов қилишда сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг асосий қондалари ва тартиби, сўроқ тергов ҳаракатини ўтказишни расмийлаштириш тартиби, унинг жиноят ишини тергов қилишдаги аҳамияти, шунингдек ушбу тергов ҳаракатини ўтказишнинг товламачилик жиноятини тергов қилишдаги ўзига хос хусусияти ва ушбу жиноятларни тез ва тўла очишдаги алоҳидалиги борасидаги фикрлар муҳокама қилинади. Муаллиф товламачилик жиноятларини тергов қилишда шахснинг психологик ҳолатини эътиборга олиш каби муҳим жиҳатларга эътибор қаратган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий қисмини бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ташкил этмоқда. Бу жараёнда айни ислохотларнинг давоми ўлароқ мамлакатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг давлат раҳбари сифатида иш бошлаши биланоқ қабул қилган “Ички ишлар органлари фаолияти тўғрисида”ги қонуни, “Судлар тўғрисида”ги қонунларнинг қабул қилиниши, дастлаб “Ҳаракатлар стратегияси”да, кейинчалик Янги Ўзбекистоннинг “Тараққиёт стратегияси”да суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш борасидаги йўналишларнинг кўрсатилиши ушбу соҳа бугунги куннинг энг долзарб мавзуларидан бири эканига шубҳа қолдирмай келмоқда. Жиноятларни тезкор ва тўла фош қилиш, айбдорларни жавобгарликка тортиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларидан қонунда белгиланган тартибда ушбу шахсларнинг айбдорлигини исботлаш талаб қилинади[2]. Дастлабки терговда исботлаш жараёни мураккаб соҳа бўлиб, у нафақат амалий кўникмаларни, балки мустаҳкам назарий билимларни ҳам талаб қилади. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг қабул қилиниши

шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш[3], процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инobatга олган ҳолда янги механизмларни жорий этиш учун муҳим қадам бўлди. Мазкур мақолада биз мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар йўналишида кетаётган жиноят-ҳуқуқий масалаларнинг баъзи долзарб соҳаларига тўхталиб ўтиш жоиз деб ҳисобладик. Бугунги кунда содир этилаётган товламачилик жиноятлари ҳамда ушбу жиноятларни содир этган шахслар билан тергов ҳаракатларини ўтказиш жараёнида сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти беқиёс. Шахсни товламачилик жиноятида гумон қилинувчи ёки айбланувчи сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда, уни гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш, шунингдек, унга гумон қилинувчи ёки айбланувчининг процессуал ҳуқуқлари тушунтирилгунига қадар ундан бирон- бир ёзма ёки оғзаки кўрсатувлар олиш; ушланган гумон қилинувчи ёки айбланувчининг яқин қариндошларини процесс иштирокчиси сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлмаган ҳолларда уларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва сўроқ қилиш; суриштирув ва дастлабки тергов органлари ходимлари томонидан мазмунан кўриб чиқиш учун судга юборилган жиноят иши доирасида судланувчи, жабрланувчи, гувоҳ, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва бошқа процесс иштирокчиларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ёки сўроқ қилиш тақиқланиши борасида бир қатор вазифалар амалдаги қонун ҳужжатларида мавжуд. Ушбу жараёндан келиб чиқиб айтиш мумкинки, товламачилик жинояти билан боғлиқ ишларни тергов қилишда сўроқ қилиш тергов ҳаракати энг муҳим ва кенг тарқалган тергов ҳаракати бўлиб ҳисобланади. Товламачилик жинояти содир этилгандан кейин сўроқ қилиш натижасида ишни юритиш учун масъул бўлган мансабдор шахслар иш учун аҳамиятли бўлган маълумотларни қўлга киритади. Ушбу тергов ҳаракатини ўтказишда нафақат ҳуқуқшуносликда маълум бўлган усуллардан фойдаланиш, балки суриштирувчи ва терговчидан яхши психолог бўлишни ҳам талаб этади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракати мавжуд далилларни текшириш ва янгиларини олишнинг жуда самарали воситаси бўлиб ҳисобланади. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартиби Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 10, 11 ва 12-бобларида белгилаб қўйилган[4]. Сўроқ қилиш ушбу қоидаларга риоя қилинмаган ҳолда ўтказилиши унинг процессуал аҳамиятини йўқолиши ҳамда олинган далилларнинг номақбул бўлишига олиб келади. Қонун чиқарувчи сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартибини келтириб ўтган бўлса-да, лекин ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш тактик усулларини ўзига қамраб олмаган[5]. Шунингдек, алоҳида жиноят ишларини тергов қилишда ҳар бир тергов ҳаракатига криминалистик жиҳатдан алоҳида-алоҳида ёндашув асосида жиноятларни очиш лозимлиги ҳам белгиланмаган. Кўпгина ҳолларда жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ва уларни жавобгарликка тортишга нафақат далилларнинг етишмаслиги, балки ишни юритиш учун масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жиноятчини фoш қила олмаслик, жиноят ҳолатларини таҳлил қилиш ва ишнинг мавжуд ҳолатларини етарли даражада текширмаслиги тўсқинлик қилиши мумкин[6]. Суриштирувчи ва терговчи тергов ҳаракатларини ўтказиш қоидалари,

тартиби ва ўзига хос хусусиятларини тўлиқ эгалламасдан туриб, жиноят ишини тергов қилишнинг тўлиқлиги ва объективлигини кафолатлаш мумкин эмас. Товламачилик жиноятини тергов қилишда сўроқ қилиш тергов ҳаракатини тўғри ўтказиш, ушбу тергов ҳаракати натижасида иш учун аҳамиятли далилларни қўлга киритиш нафақат қонунни, балки психология, криминология ва ишга алоқадор бўлган ўша фан соҳасига оид билимларни билишни талаб этади[7]. Товламачилик жиноятини фош этишда сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш орқали иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларни олишда сўроқ қилинаётган шахснинг позицияси, яъни унинг ҳақиқатни айтишга ёки аксинча, ёлғон гувоҳлик бериш орқали терговни чалғитишга интилиши асосий роль ўйнайди. Хусусан, сўроқ қилинган шахс қасддан ёлғон кўрсатув бериши гарчи у терговга чин дилдан ёрдам беришни истаса-да, иш ҳолатини яхши билмаслигини келтириб ўтиш мумкин. Товламачилик жиноятини тергов қилишда сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишда асосий эътиборни ҳимоя ва айбловни қўллаб-қувватловчи томонларнинг ҳаракатларига эътибор қаратиш лозим бўлади. Жумладан, ҳимоя ва айбловни қўллаб-қувватловчи томонлар турли мақсадларни кўзлайди ва ҳар доим гувоҳликни улар учун қулай йўналишда ўзгартиришга ҳаракат қилади. Суриштирувчи ва терговчи сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиётганда ҳар доим инсон омилини ҳисобга олиши керак. Сўроқ қилинаётган шахс тергов учун муҳим ҳолатларни унутиши, воқеани тасвирлашда хатога йўл қўйиши, тергов қилинаётган иш бўйича нима муҳимлигини ёки иккинчи аҳамиятга эга эканлигини тушунмаслиги мумкин. Сўроқ қилинаётган шахс чекланган идрокка ҳам эга бўлиши мумкин яъни, асаб тизимининг бузилиши, чарчаш, ҳаяжонланиш, сезги органларининг нуқсонлари мавжуд бўлиши мумкин. Агар шахс жиноят содир этилган вақтда кучли ҳаяжонланиш ҳолатида бўлган бўлса, у воқеликни етарли даражада идрок эта олмаган бўлади[12]. Шу билан бирга, сўроқ қилинаётган шахсда хаёлпарастлик, воқеа моҳиятини тушунмаслик, содир бўлган ҳодисани тўлиқ эслаб олмаслик каби ҳолатлар ҳам юзага келиши мумкин. Бундай ҳолда суриштирувчи ёки терговчи сўроқ қилинаётган шахсга ишончли ва холисона кўрсатув беришга ёрдамлашиши лозим ҳисобланади[1]. Шунингдек, суриштирувчи ёки терговчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси талабларига кўра, сўроқнинг умумий давом этиш вақти бир кунда саккиз соатдан ошмаслиги, дам олиш ва овқатланиш учун бериладиган бир соат танаффус бу ҳисобга кирмаслиги, алоҳида тоифадаги шахслар, яъни вояга етмаган гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилишнинг умумий давомийлиги кун давомида дам олиш ва овқатланиш учун бир соатлик танаффусни ҳисобга олмаганда олти соатдан ошмаслиги каби қоидаларни эсдан чиқармаган ҳолда ишни олиб бориш билан бир қаторда, суриштирувчи ва терговчи сўроқ қилиш олдидан сўроқ қилинувчидан унинг фамилияси, исми ва отасининг исмини, туғилган вақти (йили, ойи, куни) ва туғилган жойини, яшаш жойи ва иш жойини, мансаби, машғулоти тури, маълумоти, оилавий аҳволини, судланганлиги ёки судланмаганлигини аниқлаши ҳамда бу маълумотларни жиноят ишидаги ёки сўроқ қилинувчининг шахсий ҳужжатларидаги маълумотлар билан солиштириб кўриши ёхуд сўроқ қилинувчи ўзини ким деб таништирган бўлса, айнан ўша шахс эканлигига бошқа йўللار билан ишонч ҳосил қилиши лозим[8]. Сўроқ қилинувчи иш юритилаётган тилни билладими, у қайси тилда кўрсатув бера олиши мумкин, деган саволлар туғилиб қолса, бу масала аниқланиши ва бартараф этилиши

лозим. Яъни, сўроқ қилинувчи сўроқ қилинаётган тилни билмаса, у ҳолда таржимон чақирилади ва у келгунча сўроқ қилиш тўхтатиб турилади. Сўроқ қилинувчининг шахси аниқлангандан кейин унга ЖПКда назарда тутилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилади. Бу ҳуқуқ ва мажбуриятлар тушунтирилганлиги сўроқ баённомасида қайд этилади[9]. Сўроқ қилинувчига ишнинг унга маълум бўлган ҳолатлари тўғрисида сўзлаб бериш таклиф қилинади[10]. Суриштирувчи ва терговчи сўроқ қилинувчи эркин сўзлаб берганидан кейин унинг кўрсатувларини тўлдириш ёки аниқлашга қаратилган саволлар берилиши мумкин. Тергов ҳаракатини амалга ошираётган мансабдор шахс сўроқ қилинувчига саволлар бераётганида асосий эътиборини қаратиши лозим бўлган ҳолатлар мавжуд. Жумладан, кутилаётган жавобга бевосита ёки билвосита йўналтириш мазмунидаги ҳамда ишора қилувчи саволлар бериш тақиқланади. Сўроқ қилинувчининг кўрсатувлари рақамлар ёки хотирада сақланиши қийин бошқа маълумотларга тааллуқли бўлса, у сўроқ жараёнида ўзидаги ёки ишга қўшиб қўйилган ҳужжатлардан ёхуд бошқа ёзувлардан фойдаланишига рухсат берилади. Шунингдек, бундан ташқари яна бошқа бир нечта тартиб белгиланган ҳисобланади[11]. Товламачилик жинойтини очишда сўроқ тергов ҳаракатини жинойт-процессуал қонунчилик талабларига риоя қилган ҳолда ўтказилиши келгусида иш учун аҳамиятли бўлган далилларни қўлга киритилиши ва олинган далилларнинг мақбул бўлишига хизмат қилиб, жинойтларни тез ва тўла очиш ҳамда жинойт содир етган ҳар бир шахсни қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишга, энг асосийси эса ҳақиқатни аниқланишига эришиш мумкин бўлади.

Ҳулоса ўрнида, сўроқ қилиш тергов ҳаракати товламачилик жинойтларини тергов қилишда муҳим тергов ҳаракатлардан бир эканлигини, уни қонунда белгиланган тартибда, турли тактик комбинациялар орқали ўтказиш терговчига кўплаб далиллар келтириши, иш учун муҳим бўлган маълумотлар олиб келиши мумкинлигини алоҳида таъкидлаймиз. Шу ўринда биз кичик тадқиқотимиз билан ушбу мақоладан юридик олий ўқув юртлар талаба ва курсантлари, мустақил изланувчилар ҳамда ёш амалиёт ходимлари фойдаланиши мумкинлигини эслатмоқчимиз. Ўйлаймизки, ушбу тадқиқот иши ёш ходимларнинг келгусида фаолиятида муҳим ролб ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. <https://lex.uz/acts/20596>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // [Электрон манба] .
<https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Юридик энциклопедия. – Т., 2001. – Б. 171.
6. М.Х. Рустамбаев Жинойт ҳуқуқи: Махсус қисм.. Т.: ТДЮИ, 2006. –Б. 42.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд тергов

фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони // URL: <https://www.lex.uz>

8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://www.lex.uz/docs/111460#253838>

9. Предварительное следствие в органах внутренних дел: учебник / под ред.

10. Рыжак А.П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17478>.

11. Джумаева Р.Х. Истина как главная цель уголовного судопроизводства // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – 21-23 с.

12. Акрамходжаев Б.Т., Муминов М.Э., Ботаев М.Д. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини режалаштириш хусусиятлари: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 160 с.

13. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.

INNOVATIVE
ACADEMY